

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА МАШИНА-ТРАКТОР ПАРКЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Рахимов Шохрух Мақсуд ўғли

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10802464>

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалигида интеллектуал машина-трактор парки ҳақида баён қилинади. Шунингдек мақолада машина-трактор паркларида қишлоқ хўжалигида бошқариш ва хизмат кўрсатиш тизимларидаги иштирокчиларнинг ишини осонлаштириш учун ишлатиладиган ақлли технологияларни тавсифланади.

Таянч нушунчалар: рақамли платформа, интеллектуал машина-трактор парки, дастурлар, рақамли технологиялар.

Кириш

Замонавий рақамли иқтисодиётнинг муҳим таркибий қисми сифатида агросаноат комплекси рақамли платформасини яратиш зарурати юзага келди. Бунинг натижасида агросаноат мажмуасининг рақамли платформасини ишлаб чиқиш ва ривожлантириш мақсадида янги рақамли, шу жумладан технологиялар ва инновацион бизнес моделларини ишлаб чиқиш масаласи кўрилмоқда. Бундан мақсад, хизмат кўрсатиш модели сифатида рақамли платформани кенг жорий этиш орқали қишлоқ хўжалиги ва агросаноат корхоналари самарадорлигини тубдан оширишдан иборат.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 ноябрдаги “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш мақсадида рақамли инфратузилмани янада модернизация қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4022 сонли қарорида рақамли иқтисодиётни жадал ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш, ундан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш, замонавий инфратузилмани қўллаш таъкидланди. Шунингдек, қишлоқ хўжалиги соҳасида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш учун давлат-хусусий шериклик шартлари асосида мақсадли лойиҳаларни амалга ошириш, “Ақлли қишлоқ хўжалиги” технологияларини жорий этиш учун технологик шароитлар яратиш вазифалари кўрсатиб ўтилди. [1-4].

Рақобатбардошликни таъминлаш учун мамлакатимиз агросаноат комплексининг рақамли технологияларга ўтиши муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида рақамли технологиялардан фойдаланишнинг иккита асосий жиҳати мавжуд - самарадорликни ошириш ва йўқотишларни камайтириш. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида етиштиришдан қайта ишлашгача бўлган маҳсулотнинг қарийб 40 фоизи йўқолади, қолган 40 фоизи қайта ишлаш, сақлаш ва ташиш жараёнида йўқотилади. Бундан ташқари, йўқотишларнинг катта қисми табиий шароитларга боғлиқ, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришда натижанинг атиги 25-30 фоизи инсонга боғлиқ деб қаралади[2].

Рақамлаштиришда биринчи навбатда бозорлар иқтисодий хатти-ҳаракатларининг янги моделлари - рақамли платформа ва экотизимларни ташкил этиш муҳим ўрин эгаллайди. Қишлоқ хўжалигини "интеллектуализация"лашда замонавий технологияларидан фойдаланиш қуйидагиларга имкон беради: ер ости сувлари ва тупроқнинг фойдали хусусиятларини сақлаш ва тиклаш; зараркунандаларга қарши экологик тоза ва самарали курашни таъминлаш; органик қишлоқ хўжалигини сертификатлаштириш талабларига мувофиқлигини масофадан назорат қилиш. Натижада

қишлоқ хўжалигининг, шу жумладан ишлаб чиқаришнинг имкониятлари кенгайиб, қишлоқ хўжалиги ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги ошади[3].

Қишлоқ хўжалиги барча жабҳаларида ишлаб чиқариш ва етказиб бериш кўлами, самарадорлигини ошириш имкониятига эга бўлган замонавий технологияларни қўллашга, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш тизимлари асосан иқлимга мос келадиган ва атроф-муҳитни яхшилайдиган бир қатор технологиялар муваффақиятли интеграциясига таянади. Шунингдек, қишлоқ хўжалиги тизимларини ўзгартириш учун Smart технологиялардан фойдаланишни кенгайтириш устувор вазифа бўлиши керак. IoT технологияларидан фойдаланган ҳолда ақлли ечимларни тақдим этувчи машина-трактор паркинни тўлиқ автоматлаштирилган интеллектуал МТП тизимини кўриб чиқайлик. Унда МТП бошқаруви ва хизматлари учун интерфаол платформа - ахборот технологиялари ва воситаларига асосланган янги хизмат модели архитектураси кўрсатиб ўтилган(1-расм).

1-расм. Интеллектуал МТП архитектураси.

Бу машина-трактор паркиннинг инновацияларни жорий этиш, хизмат кўрсатиш ва бошқарув имкониятларини кучайтиради. Бунда рақамли технологиялар интеллектуал парк учун катта имконият яратади. Амалдаги ечимлар ақлли МТП бошқариш тизимини ўз ичига олади.

Methods

Смарт МТП платформасида киришни назорат қилиш, кунлик ишлар ҳисоби, харажатлар, МТП тураржойларини бошқариш ва ташриф буюрувчиларни бошқариш,

трактор ва машиналар техник ҳолатидаги ўзгаришларнинг умумий қонуниятларини аниқлаш, тракторларга техник хизмат кўрсатиш, фойдаланиш вақтида тракторлар техник носозликларини бартараф этиш, машиналар техник диагностикасини амалга ошириш, тракторларга техник хизмат кўрсатиш ва диагностика қилишни ташкил этиш, МТПни ёқилғи, мойлаш материаллари ва бошқа операцион материаллар билан таъминлаш, машина ва тракторларни сақлашни ташкил этиш, қишлоқ хўжалигида юк ташишни ташкил этиш, юк ортиш ва тушириш ишларини механизациялаш, буюртмачиларга хизмат кўрсатиш, турли миқёсдаги фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларини аниқлаш ва бошқа пастки дастур тизимларига эга. Интеллектуал МТПни жорий этиш буюмлар интернет технологиялари, булутли технологиялар ва смарт-карта технологияси қўллаш орқали машина-трактор парки умумий иш самарадорлигини ва хизмат кўрсатиш даражасини яхшилайти. "Smart парк" ечимлари ҳар доим МТПдаги функционал бўлинмалар ва кўплаб миждоз корхоналар ўртасидаги муносабатлар тизимини шакллантиради.

Smart парк модели (а) Парк модули, (б) фойдаланувчи интерфейси, (с) Алоқа модули, (д) Парк менежери, (э) космик бошқарувлардан ташкил топади[4]. СроссПарк тизими транспорт воситаларининг бошқариладиган кириш ва чиқишлари учун кенг қўламли ихтиёрий компонентлар, автотураргоҳлар ичида ва ташқарисида навигация ускуналари, тўлов воситалари, шу жумладан, тўхташ жойлари мониторингини ўз ичига олади. Унда ултратовушга асосланган сенсорлар, оптик сенсорлар, кузатув камера блокларидан фойдаланилади. Ушбу тизимнинг асосий афзаллиги автотураргоҳларга кириш-чиқишда давлат рақамларини аниқлаш ҳамда маълум бир тўхташ жойидаги мавжуд ҳолатни визуал назорат қилишдир[5]. Smart Parking автомашинанинг рўйхатга олиш рақамини аниқлаш учун тасвирни қайта ишлаш техникасидан фойдаланади ва шунингдек, киришда автоном эшик очилиши ва ёпилишини таъминлоқчи, ёнгин ва газ сизиб чиқиши ҳақида огоҳлантириш каби хавфсизлик хусусиятлари мавжуд. Raspberry Pi - бу тизимнинг тўлиқ ишлашини бошқарадиган ва маълумотларни қайта ишлайдиган бошқарув блоки[6].

Results and Discussion

Ақлли машина-трактор паркини яратишдан асосий мақсад рақамли технологиялар орқали паркиннинг ички имкониятларини янада такомиллаштириш ва корхона инновацияларини рағбатлантиришда паркиннинг хизмат кўрсатиш имкониятларини ошириш, паркдаги бошқарув тизими ва корхоналарнинг турли хил ресурслар интеграциясини кучайтиришдир. У ишлаб чиқариш линиясини кузатиш ва қарорларни қўллаб-қувватлашга ёрдам берадиган тизимларга реал вақт режимида маълумотларни тақдим этувчи IoT сенсорлари, қурилмалар, ГИС(географик ахборот тизими) хизматлари, учувчисиз учиш воситалари, рақамли тракторлар каби кенг қўламли технологиялардан фойдаланади. Бу технологиялар хизмат кўрсатиш жараёнларида максимал самарадорликни таъминлайди. ГИС технологияси қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни мониторинг қилиш билан бирга рақамли картографик ахборот тизимига бирлаштирилган ландшафт тизимларини қўллаб-қувватлайди. Учувчисиз учиш воситаларидан экинларнинг сифатини баҳолаш ва экинларнинг зарарланишини ёки нобуд бўлишини аниқлаш, касалланган экинларнинг аниқ майдонини аниқлаш, уруғларни экиш (уруғларни тайёрланган тупроққа ёйиш учун дастурлаштирилган махсус тизимлар), агротехника ишлари жараёнида йўл қўйилган оғиш ва бузилишларни аниқлаш ва бошқаларда кенг фойдаланилади.

2-расм. Интеллектуал МТП дастурий таъминоти.

Смарт МТП очик манба платформаси сифатида ақлли қишлоқ хўжалиги учун ечимларни ишлаб чиқиш ва бирлаштиришнинг стандарт усулини беради. Интеллектуал парк маълумотлар марказини бирлаштиради, платформа сифатида қуйи дастур тизимларига эга. Дронлар, сенсорлар ва бошқа қурилмалардан олинган маълумотларни, шунингдек, вертикал ақлли ечимлар ва ахборот тизимларини бирлаштиради. Шу мақсадда муқобил IoT платформаларидан фойдаланиш мумкин. Интеллектуал машина-трактор парки стандарт алоқа воситаси сифатида қабул қилинган дастурий таъминот ёрдамида интерфейсга ўрнатилади.

Интеллектуал парк бошқарувининг умумий тизимлари стандарт контекст маълумотларини бошқариш қатлами устида ишлаб чиқилиши мумкин. Маълумотларга киришни бошқариш тизим қоидаларига мувофиқликни аниқлаш ва амалга ошириш имконини беради.

3-расм. Интеллектуал МТП маълумотлар базаси.

Платформа булутда реал вақтда Big Data, AI ва бошқарув панели воситалари билан биргаликда IoTни жойлаштиришга асосланган инновацион вертикал ечимларни беради, турли томонлардан келадиган ушбу янги ечимларни интеграция қилиш имконияти мавжуд. Қишлоқ хўжалик корхоналаридан олинган контекст маълумотлар у ерда нима содир бўлаётганининг яхлит тасвирини яратиш учун бирлаштирилади ва қайта таҳрир қилинади. Йиғилган маълумотлардан керакли маълумотларни олиш ёки ҳаракатларни бошқариш учун катта маълумотларни қайта ишлаш дастурлари ёрдамида қайта ишланади. AI ёки машинали ўрганиш каби технологиялар ёрдамида интеграциялашган комплекс ходисаларни қайта ишлаш амалга оширилиши мумкин.

4-расм. Интеллектуал МТП хизматлари.

Тизим хавфсизлиги, фойдаланувчининг кириш ҳуқуқи, маълум вақт оралиғида истеъмолчи ва платформа ўртасидаги ўзаро алоқалар тўпламини интеллектуал парк хизматлари таъминлайди.

Интеллектуал машина-трактор парки тизимида электр энергиясининг бир қисми корхона биноси томига ўрнатилган қуёш панеллари мажмуасидан олинади. Ушбу мажмуа бутун тизим учун зарур бўлган электр энергиясининг катта қисмини, жумладан, барча станцияларини таъминлайди. Смарт парк фойдаланувчилар учун қулай киришни таъминлайди, зарур бўлган тегишли маълумотларни экспорт қилиш имкониятини беради.

Conclusion

Хулоса сифатида, интеллектуал машина-трактор парки вазибаларига атроф-муҳит мониторингини олиб бориш, яъни, ҳаво ҳарорати ва намлиги, қуёш нури, тупроқ ҳарорати, озикланиш қийматини аниқлашда камера, планшет, симсиз шлюзлардан фойдаланиш, тупроқ намлигини аниқлашда ҳарорат ва намлик сенсорида фойдаланиш, ўсимликлар ўсишини кузатиш ва тупроқ намлигини аниқлаш видео кузатуви амалга ошириш, булутни бошқариш платформаси орқали масофадан бошқариш, ақлли қарор қабул қилиш, эксперт кўрсатмалари, иловаларни ишлатишда фойдаланишни киритиш мумкин.

Интеллектуал машина трактор парки

Реал вақтда ҳаво, сув,
тупроқ сифати
мониторинги

Агроф-мухит
мониторинги

Ҳарорат, намлик, ёруғлик
ва CO₂ мониторинги

Экологик объект
мониторинги

Юқори аниқликдаги
ўсимликлар мониторинги,
дала назорати, мутахассис
билан масофавий
маслаҳатлашув

Агроф-мухит назорати

Экиш режаси, қишлоқ хўжалиги
техникаси ва қишлоқ хўжалиги
материалларини бошқариш,
масофалан бошқариш, автоматик
бошқарув

Учиш бошқарuvi

5-расм. Интеллектуал МТП вазифалари.

Инновацион технология ресурслардан: қишлоқ хўжалик техникасидан, ёқилғи-мойлаш материаллари, уруғлардан, ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларидан, ўғитлардан анча самарали фойдаланиш ҳисобига ҳосилни ошириш ва маҳсулот таннархини пасайтиришга имкон беради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.07.2018 йилдаги «Ўзбекистон Республикасида Рақамли Иқтисодиётни Ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги № ПҚ-3832 сонли қарори.
2. 2020 йил 5 октябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ““Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6079-сон Фармони.
3. 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4699-сон қарори.
4. 2020 йил 17 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси агросаноат мажмуи ва қишлоқ хўжалигида рақамлаштириш тизимини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 794-сон қарори .
5. Что посеем, или цифровизация сельского хозяйства. Вестник цифровой трансформации СЮ.RU. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cio.ru>
6. 6.С.Б. Огневцев. Концепция цифровой платформы агропромышленного комплекса // Международный сельскохозяйственный журнал. 2018. № 2.
7. Jiří Hanzl. Parking information systems and smart technologies. The program is used in urban areas and multi-storey car parks. LOGI 2019 - Horizons of autonomous movement in Europe.
8. M. Khalid, K. Wang, N. Aslam, Y. Cao, N. Ahmad, M. Khurram Khan, From smart parking towards autonomous valet parking: A survey, challenges and future Works, Journal of Network and Computer Applications, Volume 175, 2021

9. M. Venkata Sudhakar, A.V. Anora Reddy, K. Mounika, M.V. Sai Kumar, T. Bharani, Development of smart parking management system, Materials Today: Proceedings, 2021, ISSN 2214-7853.